

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17477897>

PARAMETRIK TENGLAMALARNI YECHISHNING AYRIM USULLARI

Alikulov Yusuf Pardayevich

Sh.Rashidov nomidagi SamDU akademik litseyi,
Matematika fani o'qituvchisi,

Maxmudov Inomjon Nemadullayevich

Sh.Rashidov nomidagi SamDU akademik litseyi,
Matematika fani o'qituvchisi,
gmail: maxmudovinomjon85@gmail.com

Nazarov Madiyor Dilmurod o'g'li

Sh.Rashidov nomidagi SamDU akademik litseyi,
Matematika fani o'qituvchisi,

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada o'quvchilar mustaqil ravishda parametrik misollarni yechishlari bo'yicha to'rt turdagi ya'ni chiziqli tenglama, chiziqli tenglamalar sistemasi, kvadrat tenglama hamda modul tenglamalarda parametrga bog'liq holatlar o'rganib chiqilgan.*

***Kalit so'zlar:** Parametrik chiziqli tenglama, parametrik chiziqli tenglamalar sistemasi, parametrli kvadrat tenglamalar.*

Akademik litseylar uchun matematika dasturiga "Parametrli tenglamalar" mavzusi kiritilgan. Ammo matematika kursining barcha mavzularini o'rganayotganda siz parametrlar bilan bog'liq misollarni ko'rib chiqishingiz mumkin.

-Parametrli chiziqli tenglamalar.

Ta'rif: Agar $Ax = B$ (1) chiziqli tenglamada A va B koeffitsentlardan aqalli bittasi o'rnida harfiy ifoda qatnashsa, (1) tenglamaga parametrga bog'liq chiziqli tenglama deyiladi.

Bu tenglama yechimlari uchun uch xil holat bo'ladi:

1. $A=0$ va $B \neq 0$ bo'lsa, (1) tenglama yechimga ega bo'lmaydi, ya'ni $0x = B$ tenglik hosil bo'ladi, bu tenglik $B \neq 0$ bo'lganligi uchun x ning birorta ham qiymatida o'rinli bo'lmaydi.

2. $A \neq 0$ bo'lsa, (1) tenglama yagona yechimga ega bo'ladi, ya'ni $x = \frac{B}{A}$ tenglamani yechimi hosil bo'ladi.

3. $A=0$ va $B=0$ bo'lsa, (1) tenglama yechimi cheksiz ko'p bo'ladi, ya'ni $0x = 0$ tenglik hosil bo'ladi, bu tenglik x ning istalgan qiymatida o'rinli bo'ladi.

1-misol. Tenglamani yeching

$$k^2x + 1 = x + k$$

Chiziqli tenglamani yechish qoidasiga ko'ra,

$$k^2x - x = k - 1,$$

$$(k^2 - 1)x = k - 1,$$

$$(k - 1)(k + 1)x = k - 1$$

$k \neq \pm 1$ da yagona yechimga ega bo'lgan,

$k=1$ da cheksiz ko'p yechimga yega bo'lgan $0x = 0$ tenglamaga,

$k=-1$ yesa $0x = -2$, yechimlari bo'lmagan tenglamaga ega bo'lamiz.

Chiziqli tenglamalar tizimini o'rganishni yechishda masalani nazariy asoslash, shuningdek, geometrik tasvirni berish kerak.

-Parametrlil chiziqli tenglamalar sistemasi.

Ta'rif: Ushbu $\begin{cases} a_1x + b_1y = c_1 \\ a_2x + b_2y = c_2 \end{cases}$ (2) sistemada a_1, b_1, c_1, a_2, b_2 va c_2 koeffitsentlardan aqalli

bittasi o'rnida harfiy ifoda qatnashsa, (2) sistemaga parametrlil chiziqli tenglamalar sistemasi deyiladi.

1. Agar $\frac{a_1}{a_2} \neq \frac{b_1}{b_2}$ shart bajarilsa, (2) sistema yagona yechimga ega bo'ladi (to'g'ri chiziqlar kesishadi).

2. Agar $\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} \neq \frac{c_1}{c_2}$ shart bajarilsa, (2) sistema yechimga ega bo'lmaydi (to'g'ri chiziqlar kesishmaydi (parallel) bo'ladi).

3. Agar $\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} = \frac{c_1}{c_2}$ shart bajarilsa, (2) sistema cheksiz ko'p yechimga ega bo'ladi (to'g'ri chiziqlar ustma-ust tushadi).

2-misol. Tenglamalar sistemasi yechimiga yega bo'lmagan, yagona yechimga ega bo'ladigan va cheksiz ko'p yechimga ega bo'ladigan a ning barcha qiymatlarini toping.

$$\begin{cases} 2x + a^2y = a^2 + a - 2 \\ x + 2y = 2 \end{cases}$$

Agar har bir chiziqli tenglamani to'g'ri chiziq tenglamasi deb hisoblasak, o'quvchilar bu sistemaning yechimi yo'q, agar chiziqlar parallel bo'lsa, x va y da

koeffitsiyentlarning nisbati mutanosib bo'lishi kerak, deb bema'lol javob beradilar:

$$\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} \neq \frac{c_1}{c_2}$$

Ushbu misolda u mavjud: $\frac{2}{1} = \frac{a^2}{2} \neq \frac{a^2 + a - 2}{2}$

$$\text{Tizimni hal qiladi } \begin{cases} a^2 = 4 \\ a^2 + a - 2 \neq a^2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = \pm 2 \\ a \neq 2 \end{cases}$$

Shunday qilib, $a = -2$, uchun sistemaning yechimlari bo'lmaydi.

$$\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} = \frac{c_1}{c_2}$$

$$\frac{2}{1} = \frac{a^2}{2} = \frac{a^2 + a - 2}{2} \text{ bundan } \begin{cases} a^2 = 4 \\ a^2 + a - 2 = a^2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = \pm 2 \\ a = 2 \end{cases}$$

$a = 2$ uchun, tenglamalar sistemasi cheksiz sonli yechimga ega bo'ladi.

$$\frac{a_1}{a_2} \neq \frac{b_1}{b_2}$$

$\frac{2}{1} \neq \frac{a^2}{2}$ bundan $a^2 \neq 4 \Rightarrow a \neq \pm 2$ da sistema yagona yechimga ega bo'ladi.

-. Parametrga bog'liq kvadrat tenglamalar.

Ta'rif: Agar $ax^2 + bx + c = 0, a \neq 0$ (3) kvadrat tenglamada a, b va c koeffitsientlardan aqalli bittasini o'rnida harfiy ifoda qatnashsa, (3) tenglamaga parametrga bog'liq kvadrat tenglama deyiladi.

Kvadrat tenglamalarni yechishda savollar tenglamaning ildizlari soni, ildizlar orasidagi munosabat bilan bog'liq bo'lishi mumkin.

1. Agar $D > 0$ bo'lsa, (3) tenglama ikkita haqiqiy ildizga ega bo'ladi.

2. Agar $D = 0$ bo'lsa, (3) tenglama yagona yechimga ega ($a = 0$ holini ham tekshirib ko'rish kerak) bo'ladi.

3. Agar $D = 0$ bo'lsa, (3) tenglama ildizlari o'zaro teng bo'ladi.

4. Agar $\begin{cases} D = 0 \\ a > 0 \end{cases}$ bo'lsa, $ax^2 + bx + c$ kvadrat uchhadni to'la kvadrat shaklda tasvirlash mumkin bo'ladi.

5. Agar $D < 0$ bo'lsa, (3) tenglama haqiqiy ildizga ega bo'lmaydi.

6. Agar $a \cdot c < 0$ bo'lsa, (3) tenglama ildizlari turli ishorali bo'ladi.

7. Agar $\begin{cases} D > 0 \\ a \cdot c < 0 \end{cases}$ bo'lsa, (3) tenglama ildizlari bir xil ishorali bo'ladi.

8. Agar $\begin{cases} b = 0 \\ a \cdot c < 0 \end{cases}$ bo'lsa, (3) tenglama ildizlari qarama-qarshi sonlar bo'ladi.

9. Agar $\begin{cases} D > 0 \\ a \cdot b > 0 \\ a \cdot c > 0 \end{cases}$ bo'lsa, (3) tenglama ikkala ildizi ham manfiy bo'ladi.

10. Agar $\begin{cases} D > 0 \\ a \cdot b < 0 \\ a \cdot c > 0 \end{cases}$ bo'lsa, (3) tenglama ikkala ildizi ham musbat bo'ladi.

11. Ushbu $ax^2 + bx + c = 0$ tenglama ildizlariga teskari sonlardan tuzilgan kvadrat tenglama $cx^2 + bx + a = 0$ ko'rinishda bo'ladi.

12. Ushbu $ax^2 + bx + c = 0$ tenglama ildizlariga qarama-qarshi sonlardan tuzilgan kvadrat tenglama $ax^2 - bx + c = 0$ ko'rinishda bo'ladi.

3-misol. m ning qanday qiymatlari uchun tenglama

$$(m-3)x^2 - 6x + m + 5 = 0$$

ikkita haqiqiy ildizga ega bo'ladi.

Va bu yerda siz geometrik yeskizdan boshlashingiz mumkin. Kvadrat funksiyaning grafigi parabola bo'lgani uchun parabola x o'qini OX ni ikki nuqtada kesib o'tadi. Endi, albatta, o'quvchilar kvadrat tenglama ikkita ildizga ega bo'lgan shartni eslab qolishadi:

$D > 0$ biz olamiz.

$$D = (-6)^2 - 4(m-3)(m+5) > 0,$$

$$36 - 4(m^2 + 2m - 15) > 0,$$

$$9 - m^2 - 2m + 15 > 0$$

$$m^2 + 2m - 24 < 0,$$

Uchrad ildizlar: $m_1 = -6$, $m_2 = 4$, $(m+6)(m-4) < 0$ dan $-6 < m < 4$ ekanligi kelib chiqadi.

4-misol. a ning qanday qiymatida $|x^2 - 4x| = a$ tenglama uchta ildizga yega.

Yechishda $y = |f(x)|$ funksiya grafigini chizish kifoya. Grafikga qarasak, $0 < a < 4$ da tenglama 4 ta ildizga yega bo'ladi, $a > 4$ tenglama 2 ta ildizga yega yekanligini ko'ramiz. $y = a$ to'g'ri chiziq berilgan chiziqqa tegsa, tenglama uchta ildizga yega bo'ladi, ya'ni. $a = 4$ da .

5-misol. k ning qanday qiymatlarida $x^2 - (k+1)x + k^2 + k - 22 = 0$ tenglama ildizlaridan biri 2 dan kata, ikkinchisi esa 2 dan kichik bo'ladi.

Yechish: Tenglikning chap qismi kvadrat funksiya bo'lib, parabolaning tarmoqlari yuqoriga yo'nalgan va shartga ko'ra OX o'qini 2 ta nuqtada ya'ni $x = 2$ nuqtaning o'ng va chap tomonidan kesib o'tishi kerak. Demak, shu funksiya $x = 2$ da manfiy qiymatga ega bo'lishi kerak:

$$2^2 - (k+1) \cdot 2 + k^2 + k - 22 < 0 \Rightarrow k^2 - k - 20 < 0 \Rightarrow -4 < x < 5.$$

Demak, $k \in (-4;5)$ ekan.

6-misol. a ning qanday qiymatlarida $x^2 - 4|x| - a + 3 = 0$ tenglama 2 ta musbat ildizga ega bo'ladi.

Yechish: Bu tenglamada $|x| = t$ belgilash kiritamiz. Bu tenglama ikkita musbat ildizga ega bo'lishi uchun t ning 2 ta musbat qiymati mavjud bo'lishi kerak. Shuning uchun $t^2 - 4t - a + 3 = 0$ tenglama 2 ta musbat ildizga ega bo'ladigan a ning qiymatlarini topamiz:

$$\begin{cases} D > 0 \\ a \cdot b < 0 \\ a \cdot c > 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} (-4)^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-a+3) > 0 \\ 1 \cdot (-4) < 0 \\ 1 \cdot (-a+3) > 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a > -1 \\ a < 3 \end{cases} \Rightarrow a \in (-1;3).$$

Demak, $a \in (-1;3)$ ekan.

7-misol. $(a^2 + b^2 + 4)x^2 + 2(a+b+2)x + 3 = 0$ tenglama haqiqiy yechimlarga ega bo'lsa, $3a-b$ ni qiymatini toping.

Yechish: Berilgan tenglamada qavslarni ochamiz:

$$a^2x^2 + b^2x^2 + 4x^2 + 2ax + 2bx + 4x + 3 = 0$$

Buni quyidagicha ko'rinishda yozib olamiz:

$$a^2x^2 + 2ax + 1 + b^2x^2 + 2bx + 1 + 4x^2 + 4x + 1 = 0$$

Bundan: $(ax+1)^2 + (bx+1)^2 + (2x+1)^2 = 0$ ni hosil qilamiz.

$$\text{Bundan esa } \begin{cases} ax+1=0 \\ bx+1=0 \\ 2x+1=0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a=b=2 \\ x=-0,5 \end{cases} \text{ yechimlarni hosil qilamiz.}$$

Demak, $3a-b=2a=4$ ekan.

Xulosa qilib aytganda, ba'zi parametrik tenglamalarini yechishda ananaviy usullar bilan yechish ancha qiyinchilik tug'diradi. Biz yuqorida misollar yordamida ko'rsatib bergan usullar bilan yechish ancha qulay hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. I.F.Sharigin: Fakultativniy kurs po matematike, Moskva 1989
2. Leybson K.L: Sbornik praktichiskix zadaniy po matematike, Moskva 2009
3. A.X.Shaxmestr: Uravneniya, Moskva 2011
4. E.D. Kulanin, i.d : 3000 konkursnix zadach po matematike, Moskva 2003